

REVISÃO SISTEMÁTICA: METODOLOGIAS DE PROJETO, SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE MUFFLERS EM GERADORES DIESEL: FOCO NA PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA E TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL

Marcos V. S. Rodrigues¹, Marlipe G. Fagundes Neto¹

¹ EMC Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, PPGMEC Programa De Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás

Av. Esperança, C. Samambaia Al. Ingá, Prédio B5 CEP: 74.690-900 - Goiânia - Goiás - Brasil
silva_vinicius@discente.ufg.br, marlipe@ufg.br

Resumo. O ruído gerado por motores a diesel é um problema ambiental relevante em áreas urbanas e industriais. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre as metodologias de projeto, simulação e otimização de *mufflers* em sistemas de exaustão de motores a diesel, com ênfase na Perda de Transmissão Sonora (TL) como variável principal. A análise bibliométrica realizada com o software Bibliometrix identificou um aumento significativo nas pesquisas desde 2010, destacando o uso do Método dos Elementos Finitos (FEM) como principal ferramenta de simulação. Além disso, métodos experimentais, como o método das duas cargas, são fundamentais para validar modelos teóricos. A discussão aborda as principais tendências, as lacunas na literatura, e propõe direções futuras, como a otimização multicritério e o uso de materiais avançados. Este estudo oferece uma base para o desenvolvimento de soluções acústicas eficazes e sustentáveis.

Palavras-chave: Silenciadores. Transmission loss. Análise bibliométrica.

INTRODUÇÃO

A poluição sonora causada por motores a diesel em veículos, geradores e equipamentos industriais é uma preocupação ambiental significativa que afeta o bem-estar humano e ecossistemas. O controle do ruído de exaustão é crucial para mitigar seus efeitos negativos, como estresse e problemas de saúde laborais e situacionais (FAN; GUO, 2016; FU et al., 2015).

Os *mufflers*, também conhecidos como silenciadores, são filtros acústicos instalados no escape de motores diesel para reduzir o ruído. Sua eficácia é definida pela perda transmissão

sonora (PT) e varia em função de fatores: geometria, materiais internos e características dos fluxos de exaustão do gás (WU et al., 1998; MUNJAL; RAO; SAHASRABUDHE, 1987).

As metodologias para projetar, avaliar e otimizar *mufflers* evoluíram e agora incluem abordagens, simulações via elementos finitos e novas técnicas experimentais. Essas ferramentas permitem análise quanto à geometria e materiais, proporcionando avaliações precisas antes mesmo da fabricação do equipamento (BARBIERI; BARBIERI, 2006; CUMMINGS; CHANG, 1988).

Neste contexto, surgem diversas hipóteses que norteiam a análise e o desenvolvimento de silenciadores para sistemas de exaustão em grupos geradores motorização a diesel. Primeiro, a vazão de gases e o número de *Mach* são fatores que influenciam a perda de transmissão sonora em diferentes configurações de filtros acústicos, sendo o efeito dependente da velocidade (LEE; KIM, 2003). Além disso, o tipo mais indicado para aplicações de exaustão motores varia de acordo com a frequência do ruído e as restrições de espaço e pressão, o que justifica a escolha cuidadosa entre os tipos reativos, dissipativos ou híbridos (PEAT, 1988; FANG et al., 2017).

Outro ponto relevante no design de *mufflers* é a otimização de parâmetros como a relação entre comprimento e diâmetro, tipo e quantidade de materiais absorventes e o posicionamento e forma de componentes internos, variáveis que impactam o desempenho (KIRBY et al., 2014).

A perda de transmissão sonora (TL) conforme visto é amplamente utilizada como parâmetro acústico de *mufflers*, sendo essencial na mensuração de ruídos (JUN et al., 2015; WU et al., 1998). No entanto, questiona-se se é suficiente para essa análise ou se parâmetros adicionais, como a impedância acústica e os modos de propagação, poderiam oferecer uma avaliação mais completa.

A eficácia das técnicas de obtenção e validação da perda de transmissão é uma consideração central neste estudo. Métodos experimentais, como a análise em tubos de impedância, juntamente com simulações em softwares como *ANSYS* e *VIRTUAL.LAB*, são

amplamente utilizados, permitindo uma comparação precisa entre modelos e dados empíricos (JUN et al., 2015; WU et al., 1998). Por fim, a eficiência de um *muffler* é influenciada pela frequência do som, e otimizar o desempenho em uma faixa de frequências segue sendo um desafio importante (FAN; GUO, 2016). A relevância reside na necessidade de desenvolver soluções mais eficientes para a mitigação do ruído de motores a diesel, dado o impacto ambiental e social significativo que o problema representa. O desenvolvimento de silenciadores eficazes exige uma compreensão profunda, o que justifica a importância desta revisão. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica abrangente sobre projeto, simulação e otimização de *mufflers*.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste artigo se baseia em uma fundamentação teórica robusta, que discute conceitos e avanços no projeto de silenciadores para sistemas de exaustão de motores a diesel. A seção é organizada para abordar as principais metodologias e técnicas aplicadas, enfatizando a Perda de Transmissão Sonora e os métodos utilizados para analisá-la.

3.1 Estudos preliminares e descobertas Significativas

Filtros acústicos tem sido um tema de estudo desde os trabalhos pioneiros de Munjal (1987), que forneceu uma base abrangente sobre a acústica de silenciadores. Ele apresentou modelos que descrevem a interação entre o design do silenciador e a atenuação, enfatizando a importância da geometria e materiais. Young e Crocker (1975) foram alguns dos primeiros a aplicar o MEF na predição da TL, estabelecendo a relevância das simulações acústicas. Com o avanço, Kang e Ji (2008) exploraram correções de comprimento em câmaras cilíndricas, contribuindo para a compreensão da geometria na TL. Estudos recentes, como Fu et al. (2020), utilizaram análises tridimensionais para investigar parâmetros, como a porosidade e o comprimento dos tubos.

As abordagens de design de *mufflers* incluem silenciadores reativos, eficazes para baixas frequências (Peat, 1988), e dissipativos, que usam absorção para frequências altas (Fang et al., 2017), com a escolha dependente do tipo de ruído e sistema. Designs híbridos combinam ambas as características. A evolução metodológica começou nos anos 1970, quando Young e Crocker (1975) aplicaram elementos finitos para prever a perda de transmissão, estabelecendo as bases da acústica computacional. Cummings e Chang (1988) contribuíram com novas técnicas experimentais, enquanto nos anos 1990, Srinivasan e Munjal (1998) desenvolveram ferramentas para análises tridimensionais, integrando FEM e BEM.

A partir dos anos 2000, o foco se voltou para melhorias em modelagem computacional. Kang e Ji (2008) investigaram correções de comprimento acústico, e Barbieri e Barbieri (2006) destacaram a importância dessas modelagens. Desde 2010, o uso de simulações avançou, com Fan e Guo (2016) aplicando CFD e FEM para analisar interações fluido-acústicas, enquanto Fu et al. (2020) propôs melhorias e validações experimentais, fortalecendo essas metodologias.

Modelagem computacional e simulações

O FEM tem sido adotado para o design. Softwares como ANSYS e LMS Virtual.Lab são utilizados para prever a TL em estruturas, fornecendo análise antes da construção (BARBIERI; BARBIERI, 2006). A pesquisa de Fan e Guo (2016) destacou a importância de considerar o fluxo de gás na análise acústica, utilizando simulações acopladas de CFD e FEM para investigar a interação fluido-acústica afeta o desempenho. Além disso, Fu et al. (2020) realizaram estudos sobre como diferentes parâmetros geométricos, perfurações e a distribuição do absorvente, podem ser otimizados para maximizar a TL.

Técnicas experimentais e validação

As técnicas experimentais desempenham um papel essencial na validação de modelos numéricos. O método das duas cargas, regulamentado pela ASTM E2611 (2017), é uma das abordagens mais confiáveis para medir a TL. Este método envolve a colocação de cargas

reflexivas e absorventes em um tubo de impedância, permitindo a comparação direta com as simulações. A precisão na medição e o rigor experimental são cruciais para garantir que as simulações representem fielmente a realidade (MUNJAL; RAO; SAHASRABUDHIE, 1987).

Lacunas na pesquisa: desafios atuais e futuras direções

Simulações acopladas de CFD e FEM aprimoraram o entendimento da interação fluido-acústica, mas ainda apresentam limitações, especialmente para modelar gases de exaustão em tempo real. Fan e Guo (2016) sugerem integrar variáveis térmicas e de fluxo para melhorar a precisão e otimizar TL e eficiência do motor. O design de silenciadores exige equilíbrio entre redução de ruído, eficiência do motor e restrições ambientais, com algoritmos genéticos e otimização por enxame em destaque. O futuro da área inclui maior integração entre simulações e testes experimentais, além do uso de novos materiais e designs adaptáveis (Craggs, 1976).

METODOLOGIA

Escolha do método revisão

A metodologia adotada neste estudo foi uma revisão bibliográfica sistemática para mapear a produção científica sobre o tema, identificando tendências e principais contribuições. Esse método é ideal diante do vasto volume de publicações. A fim de assegurar precisão e profundidade, a análise foi realizada com *software* especializado, que facilita o processamento de grandes volumes de dados e modulação de indicadores.

Dados de entrada

Os dados foram coletados para garantir a máxima abrangência. No inicial, os critérios de seleção priorizaram a quantidade de artigos retornados pelas palavras-chave, sem aplicar filtros qualitativos preliminares, a fim de capturar um volume significativo de publicações

pertinentes ao tema. A coleta foi realizada nas bases *Scopus* e *Web of Science*, reconhecidas pela sua importância em publicações científicas nas áreas de engenharias e ciências aplicadas.

A estratégia de busca foi dividida em duas etapas: a primeira etapa consistiu em uma busca ampla com os termos – “*mufflers*” AND “*transmission*” AND “*loss*” – resultou em aproximadamente 1200 artigos. Em seguida, a busca foi refinada com termos mais específicos – “(*muffler OR silencer*) AND *acoustics* AND (*transmission AND loss*) AND (*finite AND element*) AND (*experimental*)” – resultou em 270 artigos altamente relevantes e alinhados aos objetivos da revisão. Este refinamento foi essencial para direcionar o foco para estudos que combinassem métodos experimentais e de elementos finitos em silenciadores. Por fim, todos os artigos selecionados foram exportados no formato *BibTeX*, para análise subsequente.

Processamento de dados

O processamento seguiu um fluxo estruturado com ferramentas específicas para cada etapa para organizar, analisar e sintetizar as informações dos artigos:

A coleta dos dois conjuntos de palavras-chave em formato *BibTeX* foram armazenadas em (*C:|Users|marco|OneDrive|Documentos|data*) e processados no *R Studio* com o pacote *Bibliometrix*. Um código específico, desenvolvido conforme Troysi (2024) e ilustrado na Figura 1, realizou as seguintes etapas: carregar a biblioteca, definir o diretório, converter em data frames, visualizar e mesclar as bases do *Scopus* e *Web of Science* removendo duplicatas, conferir o frame, exportar com a biblioteca *openxlsx*, por fim, abrir o *Biblioshiny*.

Em seguida, na interface *Biblioshiny*, integrada ao *Bibliometrix* e rica em recursos bibliométricos, foram exploradas visualizações detalhadas, destacando palavras-chave relevantes, proporcionando uma visão quantitativa.

No *Biblioshiny*, foi feita uma seleção preliminar, utilizando o critério de número total de citações para construir uma base. Priorizando os mais citados permitiu consolidar referências fundamentais, históricos, onde o conhecimento se mantém estável no tempo.

Observou-se, ainda, uma evolução entre os artigos, abrangendo até 50 anos de pesquisa o que reforçou a escolha.

Marcos V. S. Rodrigues, Marlipe G. Fagundes Neto

```
library(bibliometrix)
setwd("~/Data")
getwd()
S <- convert2df("scopus.bib", dbsource = "scopus", format = "bibtex")
View(S)
W <- convert2df("savedrecs.bib", dbsource = "isi", format = "bibtex")
View(W)
Database <- mergeDbSources(S, W, remove.duplicated = TRUE)
View(Database)
dim(Database)
library(openxlsx)
write.xlsx(Database, file = "Database.xlsx")
results <- biblioAnalysis(Database)
summary(results, k = 10, pause = FALSE)
biblioshiny()
```

Figura 1. Código de programação aplicado no RS Studio (TROYSI, 2024)

Saída de dados

Finalmente, os artigos mais citados no *Biblioshiny*, que oferece acesso direto ao link com o DOI, assim foram feitos os downloads dos quarenta itens em PDF. Ressalta-se que alguns, estavam indisponíveis nos Periódicos CAPES, foram desconsiderados.

A bibliografia foi organizada no *Mendeley*, e depois exportadas em formato ABNT. Embora a revisão inclua artigos atuais, apresenta a limitação de não captar totalmente novas tendências, pela ausência de um filtro temporal nas palavras-chave. Portanto, os resultados dessa metodologia sustentam o desenvolvimento teórico e a conclusão deste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados bibliométricos permitiram a criação de gráficos de redes de coautoria, mapas de colaboração entre países e análise temporal dos temas. Foram identificados os autores mais consagrados e mais produtivos na área (Figura 2).

Figura 2. Autores relevantes para dois conjuntos de palavra-chave (adaptado Biblioshiny)

Além disso, as principais revistas que publicam temas correlatos (Figura 3), ambas a figuras contemplando os dois grupos de palavras-chave. Marcos V. S. Rodrigues, Marlipe G. Fagundes Neto

Figura 3. Revistas importantes para dois conjuntos de palavra-chave (adaptado Biblioshiny)

Durante a organização, foi gerada uma visualização parcial. Em seguida, foram realizadas duas extrações com os mais citados Tabela 1, busca ampla e Tabela 2, busca refinada.

Marcos V. S. Rodrigues, Marlipe G. Fagundes Neto

Tabela 1. Artigos busca ampla (adaptado Biblioshiny)

N	ARTIGO	Citações
1	SULLIVAN J, 1978, J ACOUST SOC AM	302
2	SULLIVAN J, 1979, J ACOUST SOC AM	130
3	YOUNG C, 1975, J ACOUST SOC AM	128
4	BARBIERI R, 2006, APPL ACOUST	124
5	PEAT K, 1988, J SOUND VIB	118
6	TAO Z, 2003, SAE TECHN PAPER	114
7	MUNJAL M, 1987, J SOUND VIB-a	113
8	WU T, 1998, J SOUND VIB	108
9	JI Z, 1994, J SOUND VIB	107
10	LEE J, 2009, INT J NUMER METHODS ENG	102
11	SEYBERT A, 1987, J VIB ACOUST TRANS ASME	91
12	JAYARAMAN K, 1981, J ACOUST SOC AM J S	91
13	MEHDIZADEH O, 2005, APPL ACOUST	90
14	BIES D, 2017, ENGINEERING NOISE CONTROL	89
15	WU T, 1996, J VIB ACOUST TRANS ASME	89
16	CHENG C, 1991, J SOUND VIB	88
17	LEE J, 2003, APPL ACOUST	85
18	CRAGGS A, 1976, J SOUND VIB	84
19	CUMMINGS A, 1988, J SOUND VIB	81
20	HUNG T, 2014, CONSTR BUILD MATER	78

A seleção final consistiu na leitura, seguida da elaboração de resumos. A partir disso, foi realizada uma análise crítica qualitativa, na qual dos quarenta artigos, vinte e dois foram selecionados por terem relação com o conteúdo objetivado. Além desses, foram incorporados cinco artigos previamente escolhidos permitindo a verificações conceitual de hipóteses.

Os resultados conceituais soluções às perguntas levantadas, com implicações importantes para a pesquisa. Os estudos de Fan e Guo (2016) mostram que a vazão de gases e o

número de Mach afetam significativamente a perda de transmissão sonora (TL), influenciando o desempenho acústico. Nessas condições, simulações acopladas de CFD e FEM são essenciais para capturar esses efeitos dinâmicos, especialmente alta velocidade, onde a interação dos fluxos de gás e a acústica torna-se mais complexa. Para motores a diesel, os *mufflers* híbridos, que combinam elementos reativos e dissipativos, são os mais eficazes. Como demonstrado por Fang et al. (2017), esses designs proporcionam uma atenuação equilibrada de ruído, sendo particularmente adequados para essa aplicação. Além disso, a relação comprimento-diâmetro e a distribuição de materiais absorventes são críticos que devem ser otimizados para alcançar o desempenho acústico.

Tabela 2. Artigos busca refinada (adaptado Biblioshiny)

N	ARTIGO	Citações
1	SELAMET A, 1997, J SOUND VIBR	87
2	DENIA F, 2007, J SOUND VIBR	60
3	KIRBY R, 2007, J ACOUST SOC AM	59
4	SHI X, 2017, APPL ACOUST	55
5	GERGES S, 2005, J BRAZ SOC MECH SCI ENG	55
6	KIRBY R, 2001, J SOUND VIBR	45
7	KIRBY R, 2003, J ACOUST SOC AM	42
8	VIJAYASREE N, 2012, J SOUND VIBR	42
9	LIU C, 2014, J VIB ACOUST-TRANS ASME	38
10	DE L K, 2011, APPL ACOUST	35
11	KANG Z, 2008, J SOUND VIBR	35
12	SHAABAN A, 2022, APPL ACOUST	23
13	FU J, 2015, ADV MECH ENG	21
14	FAN W, 2016, SHOCK VIB	21
15	KIRBY R, 2014, J SOUND VIBR	20
16	KIRBY R, 2005, J ACOUST SOC AM	20
17	DU J, 2018, APPL ACOUST	18
18	FANG Z, 2017, APPL ACOUST	17
19	ABBAD A, 2018, SMART MATER STRUCT	17
20	CHEN Y, 2015, J MAR SCI TECHNOL	16

Na validação de resultados, o método das duas cargas é amplamente aceito na comunidade científica e se mostra altamente eficaz. Essa abordagem é importante para assegurar a precisão dos dados obtidos. A análise de frequências revela que os projetos de silenciadores para motores a diesel focam em frequências entre 50 Hz e 3.000 Hz, consideradas as mais relevantes para essa aplicação, como discutido por Munjal (1987).

CONCLUSÕES

Portanto, a evolução das metodologias de projeto e otimização de *mufflers* para motores a diesel, com foco na Perda de Transmissão Sonora (TL) como principal variável de análise. A análise bibliométrica revelou um aumento expressivo na produção científica sobre esse tema a partir 2010, impulsionado por avanços em simulações numéricas e pelas demandas de regulamentações ambientais mais rígidas. Entre as técnicas de modelagem, o Método dos Elementos Finitos (FEM), acoplado à CFD, se destaca pela precisão na previsão da TL, enquanto validações experimentais, como o método das duas cargas, reforçam a confiabilidade dos modelos. O estudo indica que os silenciadores são os mais eficazes para motores a diesel.

Além disso, Instituições de renome, como a Universidade de Xangai Jiao Tong, a Universidade de Tecnologia de Delft e o Instituto de tecnologia de Massachusetts, desempenham um papel central na pesquisa de *mufflers*, colaborando com a indústria para soluções práticas. Autores influentes, como Barbieri e Barbieri (2006), Kang e Ji (2008), Munjal (1987) e Peat (1988), continuam a moldar esse campo. Enquanto isso colaborações internacionais refletem sua relevância global, a revisão também aponta a necessidade de estudos sobre otimização multicritério. Estes devem equilibrar atenuação, contrapressão e eficiência térmica.

Agradecimentos. Os autores agradecem à PRPI/UFG, ao PPGMEC/UFG e à CAPES pelo apoio acadêmico e financiamento, e à BRG Geradores pelo suporte técnico e incentivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBIERI, R.; BARBIERI, N. Finite element acoustic simulation-based shape optimization of a muffler. *Applied Acoustics*, v. 67, n. 4, p. 346–357, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2005.06.007>.
- CHEN, L.; JI, Z. Computational fluid dynamics-based numerical analysis of acoustic attenuation and flow resistance characteristics of perforated tube silencers. *Journal of Vibration and Acoustics*, v. 136, n. 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1115/1.4026137/377949>.
- CHENG, C. Y. R.; SEYBERT, A. F.; WU, T. W. A multidomain boundary element solution for silencer and muffler performance prediction. *Journal of Sound and Vibration*, v. 151, n. 1, p. 119–129, 1991. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(91\)90655-4](https://doi.org/10.1016/0022-460X(91)90655-4).
- CRAGGS, A. A finite element method for damped acoustic systems: An application to evaluate the performance of reactive mufflers. *Journal of Sound and Vibration*, v. 48, n. 3, p. 377–392, 1976. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(76\)90063-8](https://doi.org/10.1016/0022-460X(76)90063-8).
- CUMMINGS, A.; CHANG, I. J. Sound attenuation of a finite length dissipative flow duct silencer with internal mean flow in the absorbent. *Journal of Sound and Vibration*, v. 127, n. 1, p. 1–17, 1988. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(88\)90347-1](https://doi.org/10.1016/0022-460X(88)90347-1).
- DENIA, F. D.; SELAMET, A.; FUENMAYOR, F. J.; KIRBY, R. Acoustic attenuation performance of perforated dissipative mufflers with empty inlet/outlet extensions. *Journal of Sound and Vibration*, v. 302, n. 4–5, p. 1000–1017, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.01.005>.
- DU, J.; LIU, Y.; WANG, Y.; WANG, G. Vibro-acoustic analysis of an elastically restrained plate duct silencer backed by irregular acoustical cavity. *Applied Acoustics*, v. 138, p. 60–71, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.03.004>.
- FAN, W.; GUO, L. X. An Investigation of Acoustic Attenuation Performance of Silencers with Mean Flow Based on Three-Dimensional Numerical Simulation. *Shock and Vibration*, v. 2016, n. 1, p. 6797593, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1155/2016/6797593>.
- FANG, Z.; JI, Z. L.; LIU, C. Y. Acoustic attenuation analysis of silencers with multi-chamber by using coupling

method based on subdomain division technique. *Applied Acoustics*, v. 116, p. 152–163, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.09.019>.

Marcos V. S. Rodrigues, Marlipe G. Fagundes Neto

FU, J.; CHEN, W.; TANG, Y.; YUAN, W.; LI, G.; LI, Y. Modification of exhaust muffler of a diesel engine based on finite element method acoustic analysis. *Advances in Mechanical Engineering*, v. 7, n. 4, p. 1–11, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/1687814015575954>.

GERGES, S. N. Y.; JORDAN, R.; THIEME, F. A.; BENTO COELHO, J. L.; ARENAS, J. P. Muffler modeling by transfer matrix method and experimental verification. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 27, n. 2, p. 132–140, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-58782005000200005>.

JI, Z.; MA, Q.; ZHANG, Z. Application of the Boundary Element Method to Predicting Acoustic Performance of Expansion Chamber Mufflers With Mean Flow. *Journal of Sound and Vibration*, v. 173, n. 1, p. 57–71, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1006/jsvi.1994.1217>.

JU, H. D.; LEE, S. B.; JEONG, W. B.; LEE, B. H. Design of an acoustic enclosure with duct silencers for the heavy-duty diesel engine generator set. *Applied Acoustics*, v. 65, n. 4, p. 441–455, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2003.10.007>.

KANG, Z. X.; JI, Z. L. Acoustic length correction of duct extension into a cylindrical chamber. *Journal of Sound and Vibration*, v. 310, n. 4–5, p. 782–791, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2007.11.005>.

KIRBY, R.; AMOTT, K.; WILLIAMS, P. T.; DUAN, W. On the acoustic performance of rectangular splitter silencers in the presence of mean flow. *Journal*.

KUMAR, K. M.; MUNJAL, M. L. Direct estimation and experimental validation of the acoustic source characteristics of two-cylinder naturally aspirated diesel engine exhaust system. *Applied Acoustics*, v. 135, p. 70–84, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.01.022>.

LEE, J. H.; KIM, J. Study on sound transmission characteristics of a cylindrical shell using analytical and experimental models. *Applied Acoustics*, v. 64, n. 6, p. 611–632, 2003. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0003-682X\(02\)00138-X](https://doi.org/10.1016/S0003-682X(02)00138-X).

MEHDIZADEH, O. Z.; PARASCHIVOIU, M. A three-dimensional finite element approach for predicting the transmission loss in mufflers and silencers with no mean flow. *Applied Acoustics*, v. 66, n. 8, p. 902–918, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2004.11.008>.

MUNJAL, M. L.; RAO, K. N.; SAHASRABUDHE, A. D. Aeroacoustic analysis of perforated muffler components.

Journal of Sound and Vibration, v. 114, n. 2, p. 173–188, 1987. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-460X\(87\)80146-3](https://doi.org/10.1016/S0022-460X(87)80146-3).

Marcos V. S. Rodrigues, Marlipe G. Fagundes Neto

MUSHIRI, T.; MADZIRO, N.; MBOHWA, C. Design of an Optimum Acoustic Enclosure for an Open Frame Diesel Generator. *Procedia Manufacturing*, v. 8, p. 424–431, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.02.054>.

PEAT, K. S. A numerical decoupling analysis of perforated pipe silencer elements. *Journal of Sound and Vibration*, v. 123, n. 2, p. 199–212, 1988. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0022-460X\(88\)80106-8](https://doi.org/10.1016/S0022-460X(88)80106-8).

SHAABAN, A. M.; ANITESCU, C.; ATROSHCHENKO, E.; RABCZUK, T. An isogeometric Burton-Miller method for the transmission loss optimization with application to mufflers with internal extended tubes. *Applied Acoustics*, v. 185.

TROYSI, Fernanda Dias. Tópico X: Análise Bibliométrica. Aula apresentada na disciplina de Metodologia de Pesquisa, Universidade Federal de Goiás, 2024/2.